

Lilia STEGĂRESCU

CZU 373.3.015 |

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Condiții și strategii de eficientizare a managementului consilierii educaționale în treapta primară a învățământului

Rezumat: Articolul conține o investigație teoretică cu elemente aplicative, care pot fi folosite în practica de consiliere

a elevilor din treapta primară a învățământului și a părinților acestora. Sunt redată dificultățile și contradicțiile, conținutul acestora, greșelile care apar la nivelul învățământului primar și care necesită un ajutor calificat multidimensional, un suport psihopedagogic și consiliere educațională. La fel, sunt fundamentate, descrise și explicate principiile, condițiile psihopedagogice și strategiile a căror explorare asigură eficientizarea managementului consilierii educaționale/MCE. Pentru realizarea unui management calitativ, este necesar să cunoaștem tehnologia consilierii, elucidând câteva instrumente pedagogice care, aplicate în practica consilierii școlare, și-au demonstrat funcționalitatea.

Cuvinte-cheie: managementul consilierii educaționale, învățământ primar, elevi, părinți, principii, strategii și condiții psihopedagogice.

Abstract: The article contains a theoretical investigation with applied elements that can be used in the practice of counseling primary school students and their parents. We present the difficulties and contradictions, their content, the mistakes that occur at primary education level and require multidimensional qualified help, psycho-pedagogical support and educational counseling, as well as a number of principles, psycho-pedagogical conditions and strategies, the exploration of which ensures the efficiency management of educational counseling/MEC. The author mentions that, in order to achieve quality management, it is necessary to know the technology of counseling, elucidating some pedagogical tools that, when applied in the practice of school counseling, have demonstrated their functionality.

Keywords: educational counseling management, primary education, students, parents, principles, strategies and psycho-pedagogical conditions.

Comunitatea umană, în general, și comunitatea școlară, în special, parcurg perioade complicate, extrem de agitate și controversate, care produc schimbări profunde în toate aspectele vieții omului. Dacă plecăm de la faptul că *epoca este cea mai mare subdiviziune a timpului geologic* [3, p. 345], putem constata un fenomen important. Epoca cunoașterii, care reprezintă era tehnologiilor informaționale, a modificărilor socioculturale, economice, politice și geopolitice, include și o perioadă importantă caracterizată prin schimbări evidente în domeniul educației și învățământului. Distorsiunile axiologice, decalajul între conștiința și conduita morală, comportamentul imoral și iresponsabil al omului, poluarea mediului natural, consumerismul excesiv etc. – toate au un impact negativ și contribuie la distrugerea mediului natural, a societății, a echilibrului psihoemoțional al omului, stagnează evoluția inteligenței acestuia, frânează prosperarea culturii și a educației. În contextul vizat, este clară necesitatea oferirii unui sprijin social consistent adulților, tinerilor, copiilor și, desigur, instituțiilor sociale (familiei, unităților de învățământ etc.). Concomitent cu dezvoltarea

sistemelor de sprijin social, se face tot mai observabilă importanța fenomenului și procesului de consiliere educațională. Dacă fenomenul și conceptul de *sprijin social* a obținut o însemnătate tot mai mare, pentru că se *plasează la interfața dintre individ și social* [13, p. 73], atunci sprijinul educațional, realizat prin intermediul consilierii educaționale, care se situează la intersecția colaborării școală-elev-familie-comunitate, astăzi dobandește tot mai mult teren, poziționându-se pe unul dintre primele locuri din agenda zilei în instituțiile de învățământ de toate nivelurile, inclusiv școala primară.

Devine tot mai vizibil faptul că în postmodernitate educația, în formula sa clasică, nu mai face față soluționării problemelor și dilemelor care apar și se manifestă în mediul școlar. În acest sens, menționăm dificultățile și contradicțiile care apar la nivelul învățământului primar și necesită un ajutor calificat multidimensional, un suport psihopedagogic și consiliere educațională, după cum urmează:

- adaptarea școlară și asigurarea suportului consultativ educațional atât pentru cadre didactice,

- psihologi, cât și pentru părinți;
- respectarea reală a drepturilor micului școlar, în detrimentul declarațiilor verbale;
 - axarea pe elaborarea și valorificarea sistematică a demersurilor de tip sistemico-holistic, care ar consolida eficiența elevilor în instruire și auto-educație, în soluționarea conflictelor interpersonale pe parcursul inițierii și construirii carierei școlare de succes;
 - acordarea unui sprijin consistent și diversificat elevilor ce necesită consiliere educațională și ajutor în asimilarea-achiziționarea cunoștințelor și a competențelor în procesul de învățământ;
 - prevenirea și soluționarea calitativă a cazurilor de bullying școlar;
 - promovarea consilierii centrate pe prevenție și dezvoltarea cognitiv-afectivă a părinților, precum și schimbarea atitudinii și a comportamentului ineficient al acestora în educația copiilor;
 - implicarea părinților în colaborarea școală-elev-familie-comunitate;
 - consilierea educațională a copiilor, orientată spre familiarizarea și respectarea igienei personale, a modului sănătos și demn de viață;
 - consilierea educațională a părinților în scopul iluminării acestora privind cultura educației familiale, îndeplinirea programului și a curricula școlare, pentru a fi competenți să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor [5; 6].

Evident, contradicțiile psihopedagogice și problematica expusă pot fi extinse și continuate, ceea ce ne vom strădui să realizăm în cadrul unei cercetări de viitor.

Actualitatea temei abordate parvine și din considerentele introducerii în învățământul preuniversitar, din 2018 (cu caracter de inovație), a ariei curriculare *Consiliere și dezvoltare personală* (a elevilor), inclusiv a disciplinei *Dezvoltarea personală* [4, p. 212]. Chiar dacă acest document a fost însoțit și de un ghid metodologic, observăm că noile realități sociale și educaționale, în care se aplică consilierea elevilor de vârstă școlară mică, reclamă instituirea unui management special, pe care îl percepem drept necesar atât la nivelul clasei, al fiecărui individ/elev în parte, cât și la nivelul cadrelor didactice, al administrației și părinților. Or, managementul consilierii educaționale/MCE, în general, reprezintă ansamblul acțiunilor de conducere și administrare/dirijare a procesului vizat [4].

În esență, managementul consilierii educaționale este orientat spre eficientizarea/sporirea calității procesului de consiliere a persoanei, indiferent de vârsta acesteia. *Managementul consilierii educaționale la nivelul învățământului primar* presupune o activitate de organizare, proiectare, conducere, gestionare și monitorizare a procesului de consiliere a tuturor actorilor școlii: elevi,

părinți, cadre didactice și administrație. Sintetizând aspectele expuse și anticipând prezentarea detaliată a cercetării teoretice, menționăm că familiarizarea cadrelor didactice din învățământul primar cu principiile, condițiile psihopedagogice și strategiile MCE și valorificarea acestora a contribuit substanțial la eficientizarea instruirii și educației elevilor, a dezvoltării lor personale și i-a orientat pe părinți spre autoperfecționarea și consolidarea competențelor parentale, ceea ce a influențat pozitiv educația familială a copiilor.

În această ordine de idei, am consultat șirul de documente statale, orientările și strategiile valoroase propuse cu privire la sporirea calității educației, consilierii și învățământului, expuse în *Codul educației al Republicii Moldova* [2], *Strategia intersecțională de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022* [11], *Planul național de acțiuni pentru anii 2016-2024 privind implementarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2024, Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”* [12]. Documentele de politici statale enumerate conțin ansamblul de articole, rigori, strategii, planuri de acțiuni care includ anumite prevederi, a căror implementare ar stimula și orienta eficientizarea educației tinerei generații (preșcolari și elevi) și a educației adulților (părinți, cadre didactice etc.), în special prin intermediul consilierii educaționale și aplicării unui management de calitate în toate instituțiile de învățământ, inclusiv în învățământul primar.

Lecturând și analizând cel mai frecvent utilizate strategii, metode și tehnici de consiliere educațională a elevilor, vom realiza o concluzie prealabilă, apelând și la accepțiunile cercetătoarei și consilierului practic Larisa Cuznețov [5]. Cercetătoarea consideră că strategiile aplicate în consiliere reprezintă o manieră de abordare a MCE axată pe realizarea unui scop specific de depășire a dificultăților profesionale prin traducerea în practică a principiilor consilierii și valorificării metodelor de intervenție asupra unui caz concret, inclusiv centrarea pe acțiuni de asistare, orientare, ajutorare a persoanei. Aici apare necesitatea definirii tehnologiei CE a elevilor, a părinților și a tuturor actorilor din învățământul primar.

Așadar, pentru a explora eficient principiile, condițiile psihopedagogice și strategiile MCE, este necesar să cunoaștem *tehnologia consilierii*, care poate fi definită ca o știință aplicată și care reprezintă demersul praxiologic al procesului de consiliere, ce include totalitatea metodelor, procedurilor și tehnicilor de intervenție utilizate într-un anumit scop [5, p. 72]. Specificul tehnologiei constă în posibilitatea valorificării caracterului ei creativ și activ-participativ, care se referă la activitatea fie cu un subiect educațional, fie cu un grup sau cu toată clasa. Cele mai eficiente metode, tehnici și procedee ale CE au fost clasificate de către Larisa Cuznețov [5, p.72]. Noi

Însă am constatat că selectarea și îmbinarea optimă a acestora este, de fapt, o acțiune managerială. Pe parcursul activității de consiliere a elevilor și a părinților, metodele, tehnicile și procedeele au fost completate și dezvoltate, elaborându-se *Schița-suport tehnologic al MCE*, destinată cadrelor didactice.

Figura 1. *Schița-suport tehnologic al MCE pentru cadrele didactice*

Forme <ul style="list-style-type: none"> • CE individuală; • CE în grup; • CE în colectivul clasei (al părinților etc.). 	Metode <ul style="list-style-type: none"> • Conversația, observația, conversația euristică, problematizarea, brainstormingul, cooperarea, psihodrama, sociodrama, dezbaterea în grupuri și în perechi, studiul de caz, exercițiile de învățare; elaborarea de sarcini, strategii, proiecte, portofolii personale etc.
	Tehnici <ul style="list-style-type: none"> • Activitățile ludice, completarea de fișe speciale și scări de autoevaluare, viziunea de filme și comentarea lor, PPT-ul, completarea unor teste și imagini, jocurile experimentale; elaborarea de colaje, postere, metafore, povești, exemple, parabole, rugăciuni etc.
	Procedee <ul style="list-style-type: none"> • Reflexia, argumentarea, desenul, lista de probleme, lista cu soluții, ascultarea activă și empatică, acceptarea necondiționată, congruența, parafrizarea, comparația, sumarizarea, feedback-ul, interpretarea, elaborarea noilor strategii de comportament etc.

Evident, elevii/copiii sunt beneficiari ai activităților de CE într-un fel diferit decât beneficiarii adulți, deoarece ei au deseori dificultăți de înțelegere a cerințelor și a normelor de conviețuire socială și de integrare în activitatea școlară, manifestă dorința de a obține independența față de adulți și, uneori, pun în discuție sau chiar nu respectă unele norme și reguli. Pornind de la aceste realități, consilierea copiilor include un ansamblu de activități specifice, focalizate pe: formarea predispoziției și a abilității copiilor pentru a înțelege necesitatea respectării unor norme și reguli considerate condiții ale dezvoltării proprii personalități; formarea convingerii copiilor că, pentru a se dezvolta conform dorințelor și aspirațiilor lor, este necesar să învețe continuu; oferirea sprijinului pentru însușirea modalităților, metodelor și tehnicilor de învățare eficientă și durabilă, pentru prevenirea dificultăților de învățare; orientarea copiilor în alegerea studiilor și profesiilor; construirea unei imagini de sine adecvate și a unei stime de sine realiste; rezolvarea unor probleme personale și susținerea în construirea unei cariere școlare de succes [8; 10].

Specificul consilierii educaționale decurge din particularitățile de vârstă, de personalitate și din dificultățile percepute de elevi și părinții acestora. Totodată, ținem în vizor momentul că elevii sunt în plin proces de formare a personalității, parcurg anumite perioade de creștere și se confruntă cu unele „crize”, au probleme de autocontrol comportamental și de adaptare la cerințe, norme, reguli (ale școlii, familiei, comunității etc.) [7, p. 236].

În vederea obținerii rezultatelor așteptate, cadrul didactic, în rolul său de consilier școlar, trebuie să posede teoria și tehnologia procesului de consiliere educațională, respectând un șir de *condiții psihopedagogice ale MCE*; să îmbine eficient diverse forme, metode, procedee și tehnici de lucru, axându-se pe particularitățile de vârstă, pe deontologia profesională, precum și pe *principiile desfășurării demersului teoretico-tehnologic al MCE*.

Studiul, conceptualizarea și analizele efectuate ne-au condus la realizarea sintezelor pe care le-am concretizat în *Condiții psihopedagogice de eficientizare a managementului CE a elevilor din învățământul primar și a părinților acestora*, după cum urmează:

1. *Pregătirea tuturor actorilor învățământului primar, în mod sistemic și sistematic (manageri, cadre didactice, părinți), în vederea cunoașterii și explorării adecvate a particularităților de vârstă; de personalitate; a specificului ariei curriculare Consiliere și dezvoltare personală, inclusiv a specificului managementului CE în cadrul școlar și extracurricular, ceea ce va asigura realizarea cu succes a acțiunilor pedagogice necesare micului școlar în varii contexte (școlar, familial, comunitar);*
2. *Cunoașterea și valorificarea optimă a principiilor, strategiilor și tehnologiei CE, care, de facto, constituie conținutul de bază al managementului consilierii educaționale. Acestea au fost fundamentate științific, concepute și experimentate, reprezentând componente ale modelului elaborat/fundamente aplicative ale acestuia;*
3. *Autoperfecționarea continuă a cadrelor didactice în domeniul consilierii educaționale, al cunoașterii comprehensive a psihologiei vârstelor, al psihologiei și pedagogiei școlare, ceea ce presupune învățarea pe parcursul vieții, prin conținutul și esența sa;*
4. *Optimizarea colaborării școală-elev-familie-comunitate, axată pe fortificarea comunicării și relaționării*

eficiente a tuturor actorilor implicați în activitățile învățământului primar. Elemente importante ale MCE vor fi: analiza profundă a procesului dat, proiectarea colaborării, desfășurarea planificată, monitorizarea și corecția sau restructurarea acțiunilor colaborative, la necesitatea actorilor educaționali;

5. *Implementarea atributelor ME* [9] în managementul CE cu scopul eficientizării procesului de consiliere și dezvoltare personală a elevilor de vârstă școlară mică;
6. *Exersarea adulților, pedagogilor și părinților în propria dezvoltare și autoactualizare permanentă*, ceea ce va crea modele pozitive comportamentale și un mediu favorabil dezvoltării personale a elevilor. În acest context, este important să reținem și să realizăm conștiința valorificării interdisciplinarității.

Bineînțeles, condițiile expuse sunt elaborate în baza studierii teoriei și practicii managementului educațional [7; 8; 9; 10], a consilierii educaționale, inclusiv a experienței avansate de consiliere a elevilor de vârstă școlară mică [13; 10; 11], și necesită o pregătire specială a cadrelor didactice și a managerilor școlari, pentru a consolida efectul sinergic al actorilor din învățământul primar. În această ordine de idei, ne vom referi, foarte succint, la structura și personalitatea consilierului, apelând la accepțiunile cercetătoarei E. Dimitriu-Tiron [7, pp. 204-205], care menționează cele mai importante *trăsături bio-psiho-socioculturale* ale specialistului care se ocupă de consilierea educațională, cum ar fi: caracterul sintetic, echilibrul nervos, nevoia fundamentală de a ajuta, inteligența personală și interpersonală, interesele de cunoaștere, umanismul, atitudinile favorizante pentru activitatea de consiliere, pe care le formulează în cinci mari exigențe: *receptivitatea; comprehensiunea*, adică profunzimea, atitudinea de înțelegere nonverbală, verbală, dinamică a consiliatului; *autenticitatea*, care asigură sinceritatea, conduita firească a consilierului; *permisivitatea*, care se manifestă în acordarea libertății rezonabile consiliatului; *maturitatea*, explicată ca o atitudine ce se referă la capacitatea de a participa conștient la acțiunea de orientare și modelare a altei persoane, fără a-i proiecta propria personalitate [7, pp. 204-205]. Realizând o concluzie prealabilă și pornind de la faptul că consilierea educațională este o activitate de influențare, transformare și restructurare a cognițiilor, atitudinilor, comportamentului unei persoane cu dificultăți existențiale (școlare, cotidiene, familiale etc.), am analizat, am comparat, am extins și am dezvoltat esențial principiile MCE (Tabelul 1). Studiul și analiza literaturii de specialitate [1; 5; 6; 7; 8; 13] demonstrează faptul că principiile CE și principiile MCE interferează, se completează și se susțin reciproc.

Tabelul 1. *Sistemul de bază al principiilor MCE (autoare – L. Stegărescu)*

Principiile managementului consilierii educaționale			
Generale			Specifice consilierii educaționale
moral-etice	psihopedagogice	psihologice	
Promovarea normelor morale, a trăsăturilor și a sănătății morale, psihofizice și emoționale	Centrarea pe reflecție, optimismul pedagogic, gândirea și atitudinea pozitivă	Transferul	Susținerea afectivă și morală
Evitarea și interzicerea acțiunilor non-etice/ imorale	Încrederea și stima reciprocă	Interiorizarea	Susținerea cognitivă
Respectul și acceptarea reciprocă	Urmărirea evoluției și a actualizării de sine a consiliatului	Conștientizarea problemei, a soluției, a căilor de acțiune	Susținerea volitiv-decizională
Îmbinarea acțiunilor morale cu exigențele moral-etice	Educația, transmiterea de informații și experiență de viață	Empatia și orientarea de principiu	Descărcarea emoțională: provocarea stării de catharsis, insight
Centrarea pe influențe, orientări benevole și non-directive	Orientarea și ghidarea consecventă	Propria actualizare și actualizarea consiliatului	Orientarea-dirijarea-învățarea-exersarea-consolidarea
Evitarea manipulării	Centrarea pe adaptarea la noile realități	Autenticitatea personalității consilierului	Exersarea
Respectarea confidențialității	Axarea pe integrarea cogniției, atitudinii, acțiunii/comportamentului	Tranzacția acțiunilor spre beneficiar	Implementarea noilor strategii în propriul comportament

Respectarea drepturilor copilului și a neculpabilității	Centrarea pe normele managementului procesului CE	Interpretarea și explicarea situației și a noilor strategii comportamentale	Supervizarea permanentă a conduitei micului școlar
---	---	---	--

Concomitent cu principiile vizate, am stabilit greșelile tipice și frecvent comise în CE, la bază având câteva surse bibliografice consacrate [1; 7; 13] și observațiile proprii în funcția de director adjunct, responsabil de învățământul primar și cadru didactic la clasele primare: aroganța și autoafirmarea consilierului în comunicare și relaționare (acesta se simte și se prezintă ca o persoană mai reușită, mai deșteaptă și mai eficientă decât consiliatul, pe când elevul sau părintele se poate simți umilit și înjosit); manifestarea naturaleței sau a artificialității excesive a consilierului, a dorinței de a da sfaturi; axarea pe consilierea de tip monolog; transferarea și proiectarea propriilor dificultăți asupra beneficiarului; evaluarea dură și/sau etichetarea beneficiarului; manipularea consiliatului; manifestarea unor erori și greșeli tehnologice etc.

Reieșind din cele expuse și sintetizând elementele constitutive ale personalității consilierului-cadru didactic din treapta învățământului primar, abilitățile și competențele profesionale ale consilierului școlar [4; 8; 9], sarcinile și obligațiunile acestuia [9; 13], atribuțiile profesionale [10], unitățile de conținut la disciplina școlară *Dezvoltarea personală* [4], condițiile psihopedagogice și principiile MCE, am conturat și elaborat *Matricea reperelor teoretico-aplicative ale managementului consilierii educaționale* (Tabelul 2).

Tabelul 2. *Matricea reperelor teoretico-aplicative ale MCE*

	Module ale disciplinei Dezvoltarea personală	Atitudini valorice	Principii ale managementului CE	Strategii aplicate în managementul CE
1.	Abordare democratică , centrare pe respectarea drepturilor omului/copilului	Cunoașterea de sine și a celuilalt	Principiul respectării drepturilor omului/copilului Principiul tratării individuale/axării pe particularitățile personalității elevului și ritmul individual de dezvoltare	– Strategia centrării pe necesitățile elevului; – Strategia consilierii individuale; – Strategia consilierii în focus-grupuri; – Strategia consilierii colective în aspecte generale (morale, intelectuale, estetice, psihofizice, de prevenție și depășire a variatelor dificultăți etc.).
2.	Abordare axiologică , axare pe explorarea și interiorizarea valorilor socio-umane	Asigurarea calității vieții	Principiul formării atitudinilor de valoare (copiilor și părinților acestora) Principiul formării sistemelor de valori (valori-scopuri și valori-mijloace)	– Strategia formării predispozițiilor cognitive și afectiv-motivaționale ale elevilor; – Strategia cognitiv-acțională de cultivare valorică (formarea sistemelor de valori-scopuri și valori-mijloace).
3.	Abordare pro-sănătate (sănătatea ca valoare umană)	Modul sănătos de viață	Principiul valorificării modului sănătos de viață în cadrul familial, școlar și comunitar Principiul explorării variatelor forme, metode, procedee și tehnici de consolidare a sănătății elevilor și familiei	– Strategia studierii și exersării modalităților de ocrotire a propriei sănătăți (regimul zilei, agenda călirii, organizarea odihnei active etc.); – Strategia probării unor exerciții speciale pentru dezvoltarea fizică a elevilor; – Strategia elaborării proiectelor personale de fortificare a sănătății.
4.	Abordare strategică	Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial	Principiul axării pe analize și reflecții cu privire la traseul carieră școlară – carieră profesională, îmbinată cu elemente de creativitate, spirit antreprenorial și cunoaștere	– Strategia formării abilităților și deprinderilor de învățare, autoevaluare, cogniție și metacogniție în cadrul diverselor domenii (limbă și literatură, științe, matematică, cunoștințe economice etc.).

5.	Atitudine civică pozitivă, deschisă spre colaborare, comunicare cu semenii și adulții	Securitatea personală și integrarea socială optimă	Principiul centrării pe umanism și dezvoltarea gândirii pozitive la elevi și părinții acestora Principiul axării pe valorificarea atitudinii proactive a elevilor Principiul dezvoltării culturii colaborării interpersonale, în îmbinare cu respectarea propriei securități	<ul style="list-style-type: none"> – Strategia valorificării activităților de caritate; – Strategia valorificării acțiunilor ecologice (de organizare și îngrijire a mediului); – Strategia exersării comunicării și relaționării empatic; – Strategia explorării colaborării și cooperării în diferite activități școlare, familiale și sociale.
----	--	--	--	---

Astfel, *Matricea reperelor teoretico-aplicative ale managementului consilierii educaționale* reprezintă un instrument pedagogic important, care poate servi ca ghid practic și orientativ pentru cadrele didactice de la nivelul primar al învățământului în realizarea eficientă a funcției lor de consilieri. În mod intenționat, s-a pornit de la cele cinci module/unități de conținut ale disciplinei *Dezvoltarea personală* (destinată claselor I-IV). Anticipând publicarea materialelor care redau descrierea integrală a experimentului pedagogic, ținem să menționăm că instrumentele fundamentate și elaborate s-au dovedit a fi funcționale, deoarece orientează și ghidează procesul de consiliere a elevilor și părinților prin oferirea unor elemente manageriale de reper: centrarea pe dezvoltarea *atitudinilor valorice* (pentru fiecare unitate de conținut a disciplinei CDP), pe respectarea condițiilor psihopedagogice, a celor 10 principii; explorarea celor 14 strategii de consiliere educațională.

În concluzie: Prin aplicarea în practica consilierii educaționale a elevilor din învățământul primar și a părinților acestora a instrumentelor pedagogice elucidate și descrise, am atins scopul preconizat: eficientizarea valorificării managementului consilierii educaționale. Sperăm că pedagogii din învățământul preuniversitar, cunoscând, explorând și adaptând instrumentarul vizat la particularitățile de vârstă, la contextul concret și la dificultățile elevilor, vor obține rezultate pozitive în instruirea, educarea, consilierea și dezvoltarea personală a acestora.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Calaraș C. Cultura educației elevului. Ghid metodologic. Chișinău: Primex-Com SRL, 2010. 140 p.
2. Codul Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324 (4958-4963).
3. Coteanu I. et al. Dicționar explicativ al limbii române. București: Univers Enciclopedic, 1998. 1192 p.
4. Curriculum Național. Învățământul primar. Chișinău: Lyceum, 2018. 179 p.
5. Cuznețov L. Consilierea ontologică complexă a familiei. Chișinău: Primex-Com SRL, 2018. 433 p.
6. Cuznețov L. Consilierea parentală. Ghid metodologic. Chișinău: Primex-Com SRL, 2013. 110 p.
7. Dimitriu-Tiron E. Consiliere educațională. Iași: Institutul European, 2005. 268 p.
8. Garștea N., Stegărescu L. Managementul consilierii educaționale la nivelul învățământului primar. În: Materialele conferinței internaționale The Contemporary Issues of Socio-Humanistic Sciences. Ediția a X-a. Chișinău, 2019, p. 99.
9. Răduț-Taci R., Bocoș M.-D. et al. Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar. Pitești: Paralela 45, 2015. 577 p.
10. Stegărescu L. Competențele și atributele consilierului școlar. În: Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională *Calitatea în educație – imperative ale societății contemporane*. Chișinău: UPS Ion Creangă, 2020, p. 326.
11. Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022. Pe: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr16_2_0.pdf (Accesat la 17.03.2023).
12. Strategia Națională de dezvoltare "Moldova 2030". Pe: https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/strategia_nationale_de_dezvoltare_moldova_2030-t.pdf (Accesat la 17.03.2023).
13. Zani B., Palmonari A. Manual de psihologia comunității. Iași: Polirom, 2003. 424 p.